

Memoria

de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales

ISSN: 0037-8518 Versión impresa
ISSN: 2443-4698 Versión electrónica

Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 2025, 83(193): 103-108

Nota

Registros recientes del Gorrión común (*Passer domesticus* L., 1758. Aves: Passeridae) en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela

Anahy Marcano, Gilberto Figueroa, Asdrelys Pérez, Rafael Alfonzo

Resumen. El Gorrión común (*Passer domesticus* L.) es una especie originaria de Eurasia y el norte de África, introducida en muchas regiones distantes, y asociada a ambientes urbanos. En la isla de Margarita, Venezuela, los registros históricos han sido escasos. Entre marzo 2006 y abril 2024, en solo dos ocasiones fue avistado en La Restinga, y una vez en la vecina isla de Coche; señaladas en eBird. De enero 2025 a junio 2025, durante censos mensuales desarrollados en la Laguna de Los Mártires (Juan Griego), se avistó el ave en nueve ocasiones, observándose de uno a nueve individuos, superando los registros previos de un solo ejemplar. Se sugiere que su presencia reciente podría relacionarse con un ambiente urbanizado adecuado y mayor disponibilidad de recursos. La especie pasa de ser de hipotética para la isla a establecida.

Palabras claves: Ave introducida, gorrión, zonas urbanas, laguna de Los Mártires, Neotrópico.

Recent records of the House Sparrow (*Passer domesticus* L., 1758. Aves: Passeridae) on Margarita Island, Nueva Esparta State, Venezuela

Abstract. The House Sparrow (*Passer domesticus* L.) is a species native to Eurasia and North Africa, introduced to many distant regions, and associated with urban environments. On Margarita Island, Venezuela, historical records have been scarce. Between March 2006 and April 2024, they were sighted only twice times in La Restinga, and once on the neighboring Coche Island, as recorded on eBird. More recently, from January 2025 to June 2025, during monthly censuses conducted in Laguna de Los Mártires (Juan Griego), the bird was sighted nine times, with observations ranging from one to nine individuals, exceeding previous records of a single bird. It is suggested that its recent presence could be related to a suitable urbanized environment and greater resource availability. The species has thus moved from being hypothetical to established on the island.

Keywords: Introduced bird, sparrow, urban areas, Los Martires lagoon, Neotropics.

El Gorrión común (*Passer domesticus* Linnaeus, 1758; Passeridae) es una especie originaria de Eurasia y el norte de África, ampliamente asociada a ambientes humanizados y con numerosas introducciones distantes de su área de distribución natural (Anderson 2006, Lowther y Cink 2020). Los individuos urbanos muestran plumaje menos vibrante y más desgastado que los rurales, que exhiben mayor contraste (Lowther y Cink 2020).

En Venezuela, el Gorrión común es una especie no nativa, cuyos registros se han incrementado en las últimas décadas, desde su primer reporte en el puerto de La Guaira el 31 de agosto de 1996 (Sharpe *et al.* 1997). Confirmándose su reproducción en varios estados: Anzoátegui, Sucre y Zulia (Sainz-Borgo *et al.* 2016; Bello-Pulido y Marín-Espinoza 2021, Padrón-López y Lentino 2024, Torres y Uzcátegui-Prieto 2024).

En cambio, en la isla de Margarita, los reportes históricos son escasos, y hasta enero 2025 solo existían dos observaciones no confirmadas en marzo 2006 (Dennis 2006; en eBird). En esta nota se reseñan registros recientes del Gorrión común en la isla de Margarita, al suroriente del mar Caribe, Venezuela.

Los avistamientos se realizaron durante el desarrollo de censos de aves mensuales llevados a cabo, entre enero 2025 y junio 2025, en la albufera de Los Mártires; un humedal costero, ubicado al norte de la isla de Margarita (Figura 1) (MARNR 1997). La metodología consistió en recorridos a pie de 1.000 m de longitud y de ancho variable, con paradas de unos 15 min cada 200 m, donde dos observadores avistaban y contabilizaban las aves, empleando binoculares Vortex (8x42), cámara digital (Panasonic Lumix Dmc Fz50, Zoom 12x), en horario matutino (7:00-10:00 h).

Para completar la información, se incluyeron avistamientos ocasionales realizados entre marzo 2006 y junio 2025, en dos localidades de la isla: Laguna de La Restinga, la ciudad de Juan Griego, y en la isla de Coche (Figura 1 y Tabla 1). Complementados con la búsqueda de anotaciones en el portal en línea eBird (2025) y una revisión de la bibliografía existente sobre las aves de la isla de Margarita (Sanz *et al.* 2010, Sanz *et al.* 2016).

En marzo de 2006 se documentó la presencia de *Passer domesticus* en la península de Macanao, al oeste de isla de Margarita (Tabla 1), específicamente en un hábitat xerofítico adyacente a la barra litoral del Parque Nacional Laguna La Restinga (Figura 1), zona primitiva o silvestre (República de Venezuela 1974, 1999)

Tiempo después, en abril 2024 (Tabla 1), la especie fue divisada posada en las hojas de un cocotero (*Cocos nucifera*) (Silva 2024; en eBird), localizado dentro de los espacios que constituyen las áreas verdes del hotel Sun Sol, instalación turística ubicada al noroeste de la vecina isla de Coche, entidad insular que forma parte del estado Nueva Esparta (MARNR 1997, Figura 1).

Recientemente, en nueve salidas de campo realizadas entre enero 2025 y junio 2025 a la Laguna de Los Mártires, ubicada al norte de la isla de Margarita, se obtuvieron varios registros. En la primera visita, el 20 de enero 2025, se observaron dos individuos alimentándose en un árbol de mango (*Mangifera indica*), ubicado en las áreas verdes adyacentes al auto mercado Sun Market de la ciudad de Juan Griego. Durante la segunda salida, el 19 de febrero 2025, se contabilizaron tres individuos (Tabla 1) en la misma zona de la observación anterior, descansando sobre las ramas de un arbusto de clavellina (*Calliandra laxa*).

Posteriormente, en los días 11 y 16 de marzo 2025, se escucharon vocalizaciones de pichones en el interior de los tubulares o estructuras metálicas que sostienen el techo del terminal de pasajeros de Juan Griego. En ambos casos, se visualizaron parejas del Gorrión común (una en la primera fecha y dos en la segunda, Tabla 1) ingresando a dichas estructuras para alimentar a los pichones (Figura 2A).

Luego, en abril 2025, se avistaron individuos de esta especie no nativa, por las estructuras del techo de una edificación abandonada localizada al noreste de la Av. Jesús Rafael Leandro, en la capital del municipio Gaspar Marcano (Figura 2B). Así mismo, en mayo 2025, este pasérido fue detectado nuevamente en las estructuras metálicas que sostienen el techo del terminal de pasajeros de Juan Griego (Tabla 1, Figura 2C).

Figura 1. Localidades de avistamiento del Gorrión común (*Passer domesticus*, símbolos color rojo), en el estado Nueva Esparta: isla de Margarita (1-Parque Nacional Laguna de La Restinga. 3-Terminal de pasajeros de la ciudad de Juan Griego. 4-Auto mercados Sun Market en la ciudad de Juan Griego. 5- Edificación abandonada en la Av. Jesús Rafael Leandro de la ciudad Juan Griego. 6-Terminal de pasajeros de Juan Griego). Isla de Coche (2-Humedal Playa La Uva). Imagen satelital base tomada de Google Earth.

Tabla 1. Registros del Gorrión común (*Passer domesticus*) en diferentes localidades de las islas de Margarita y Coche, estado Nueva Esparta, Venezuela. Isla de Margarita: Parque Nacional Laguna de La Restinga (PNLR), Juan Griego (JAGR). Isla de Coche: Humedal en La Playa La Uva (HPLV). Coordenadas geográficas, Datum WGS 84.

Fecha registro	Localidad	Latitud	Longitud	Nº individuos	Referencias
29/03/2006	PNLR	11°01'47.3"N	64°11'35.0"O	presente	Dennis 2006-eBird
31/03/2006	PNLR	11°01'47.3"N	64°11'35.0"O	presente	Dennis 2006-eBird
20/04/2024	HPLV	10°48'33.0"N	63°59'11.6"O	1	Silva 2024-eBird.
20/01/2025	JAGR	11°04'49.8"N	63°57'58.8"O	2	Este estudio
19/02/2025	JAGR	11°04'49.8"N	63°57'58.8"O	3	Este estudio
11/3/2025	JAGR	11°04'51.3"N	63°57'53.9"O	2	Este estudio
16/03/2025	JAGR	11°04'51.3"N	63°57'53.9"O	4	Este estudio
20/04/2025	JAGR	10°48'33.0"N	63°58'09.8"O	4	Este estudio
21/05/2025	JAGR	11°04'51.3"N	63°57'53.9"O	1	Este estudio
17/06/2025	JAGR	11°04'56.7"N	63°58'09.8"O	6	Este estudio
25/06/2025	JAGR	11°04'51.7"N	63°57'55.0"O	9	Este estudio
25/06/2025	JAGR	11°05'41.6"N	63°58'30.9"O	2	Este estudio

Finalmente, el 17 de junio 2025 visualizamos seis individuos de Gorrión común, merodeando en la azotea de un inmueble abandonado situado en la periferia de la vía principal (Av. Jesús Rafael Leandro), que conduce a la comunidad de La Galera, sector urbano ubicado al noroeste del municipio Marcano. Días después, el 25 de junio, se observaron nueve ejemplares en las áreas adyacentes ubicadas entre el terminal de pasajeros y el estacionamiento del auto mercado Río, establecido en la ciudad de Juan Griego; ese mismo día se documentaron, dos paséridos de la especie, en la acera del frente a la fachada principal de una vivienda ubicada en un sector residencial algo distante de los sitios antes mencionados (Figura 2D).

Los registros presentados en esta nota, confirman la presencia y reproducción de *P. domesticus* en la isla de Margarita, luego de un prolongado lapso temporal con escasos reportes entre el marzo 2006 y enero 2024 (Tabla1). El número máximo avistado en este estudio (nueve individuos), supera los registros previos para la isla y el estado Nueva Esparta, lo que sugiere un cierto incremento en la detección y/o en la abundancia local de la especie en la isla de Margarita.

El hábitat de cría del Gorrión común está asociado a entornos modificados por el hombre, como zonas urbanas y periurbanas, donde vive alrededor de edificios (Lowther y Cink 2020), esto es similar, a la situación señalada en el norte de la isla y en la vecina isla de Coche ubicada a 10,5 km al sur de la entidad insular de mayor tamaño (isla de Margarita) que conforma el estado Nueva Esparta (Figuroa *et al.* 2022).

Actualmente, en el noroeste de Colombia, la costa occidental y norte de Venezuela y las islas del sur del Caribe (Curaçao, Aruba y Bonaire), próximas a la costa venezolana, *Passer domesticus* muestra una amplia distribución y numerosos avistamientos (eBird 2025). Situación contraria a lo registrado en el espacio geográfico margariteño, donde los reportes son escasos y esporádicos, con una distribución focalizada hacia el norte del territorio insular (eBird 2025).

Los avistamientos indicados en la presente nota, se producen 19 años después del último registro (no confirmado) en la isla de Margarita en el 2006 (Padrón López y Lentino 2024). Entre marzo 2006 y junio 2025 (eBird 2025), se observaron, en el estado Nueva Esparta, individuos solitarios o en pequeños grupos que arribaron de forma natural en distintos momentos y lugares, lo que descartaría la condición de hipotética de esta especie señalada por algunos autores (Miranda *et al.* 2024; Padrón López y Lentino 2024).

Aunque *P. domesticus* puede contribuir al control de insectos o plagas, su presencia plantea potenciales riesgos de competencia por sitios de nidificación y recursos con especies nativas. A medida que se realizan más registros, se hace crucial desarrollar un monitoreo continuo que permita evaluar el impacto ecológico de esta especie en el contexto insular.

Figura 2. Ejemplares de Gorrión común (*Passer domesticus*) de la ciudad de Juan Griego, isla de Margarita, Venezuela. A y C en el interior de las estructuras metálicas que sostienen el techo del terminal de pasajeros de la ciudad. B en las estructuras del techo de un edificio abandonado en la Av. Jesús Rafael Leandro. D en la acera de un sector residencial contiguo a la Av. Bicentenario. Fotos: A y D, Gilberto Figueroa; B, Anahy Marcano; C, Rafael Alfonzo.

Referencias

- ANDERSON, T. R. 2006. Biology of the ubiquitous House Sparrow: from genes to populations. Oxford Univ. Press, Oxford, UK. 560 pp.
- BELLO-PULIDO, J. A. Y G. MARÍN-ESPINOZA. 2021. Primer registro del Gorrión común (*Passer domesticus* L. 1758) en el estado Sucre, Venezuela. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales*. 79(188): 115-118. https://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_mem/article/view/23394
- EBIRD. 2025. An online database of distribution and abundances. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. <https://ebird.org/map/scaibi?> Visitado 21 marzo 2025
- FIGUEROA, G, A. MARCANO, Z. MARTÍNEZ Y C. AMUNDARAIN. 2022. Registros recientes del Corocoro colorado (*Eudocimus ruber*, Aves: Threskiornithidae) en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales*. 80(189): 19-26. https://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_mem/article/view/23682
- LOWTHER, P. E. Y C. L. CINK. 2020. House Sparrow (*Passer domesticus*), version 1.0. In *Birds of the World* (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.houspa.01>
- MARNR. 1997. Atlas básico del estado Nueva Esparta. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. Gobernación del estado Nueva Esparta y FONDENE. Porlamar, Venezuela. 62 pp.

- MIRANDA, J., J. G. LEON, S. SILVA Y G. ANGELOZZI. 2024. Lista oficial de las aves de Venezuela por estados y entidades federales. Estado Nueva Esparta. Versión junio 2024. Comité de registros de las aves de Venezuela. Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO). Caracas, Venezuela. Descargado de: <https://uvovenezuela.org/lista-por-estados/>
- Padrón-Lopez, Y. y M. Lentino. 2024. Expansión de la distribución del Gorrión común *Passer domesticus* en el norte de Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología*. 3(1) <https://digitalcommons.usf.edu/rvo/vol3/iss1/4>
- REPÚBLICA DE VENEZUELA. 1974. Declaración del Parque Nacional Laguna de La Restinga. Decreto 1591 de fecha 06 de febrero de 1974. Gaceta Oficial N°30342 de fecha 02 de marzo de 1974. Caracas, Venezuela.
- REPÚBLICA DE VENEZUELA. 1999. Decreto N° 3116: Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso: Parque Nacional “Laguna de la Restinga”. Gaceta Oficial N° 5498 (E) de enero de 1999.
- SAINZ-BORGO, C.; S. GINER, J. A. GONZALEZ-CARCACIA, S. CAULA, F. ESCOLA, J. C. FERNANDEZ-ORDONEZ, C. HERNANDEZ, M. HERNANDEZ, G. MARIN, L. TORRES Y A. RODRIGUEZ-FERRARO. 2016. Current distribution, habitat use, and breeding records of the House Sparrow (*Passer domesticus*) in Venezuela. *Ornitología Neotropical*. 27: 267–273.
- SANZ, V., L. OVIOL, A. MEDINA Y R. MONCADA. 2010. Avifauna del estado Nueva Esparta (Venezuela): recuento histórico y lista actual con nuevos registros de especies y reproducción. *Interciencia* 35: 329–339.
- SANZ, V., E. SILVA Y G. ANGELOZZI. 2016. Registros de nuevas especies de aves accidentales y exóticas en la isla de Margarita, Venezuela. *Journal of Caribbean Ornithology*. 29: 9–12.
- SHARPE, C., D. ASCANIO Y R. RESTALL. 1997 Three species of exotic passerine in Venezuela. *Cotinga*. 7: 43-44.
- TORRES, L. Y J. UZCÁTEGUI-PRieto. 2024. Registros de reproducción del Gorrión común *Passer domesticus* en el estado Zulia, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 4 (1): <https://digitalcommons.usf.edu/rvo/vol4/iss1/>

Recibido: 28 junio 2025

Aceptado: 10 noviembre 2025

Publicado en línea: 23 noviembre 2025

Anahy Marcano, Gilberto Figueroa, Asdrelys Pérez, Rafael Alfonso

Instituto Nacional de Parques. Dirección Regional Nueva Esparta. Isla de Margarita. Venezuela.

E-mail: anahy_marcano@hotmail.com; gibo35@gmail.com; andreinaperez1999@gmail.com; djrafaelalfonzo240796@gmail.com